

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПОЖЕЛАНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ СТИЛЯХ ФАТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ**Стойкова Н.***доцент, доктор филологии,**Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского**г. Шумен, Болгария***NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF WISHES IN RUSSIAN AND BULGARIAN STYLES OF PHATIC COMMUNICATION****Stoykova N.***Associate Professor, Doctor of philology,**Shumen University. Konstantin Preslavsky**Shumen, Bulgaria***Аннотация**

Пожелания играют важную роль в фатическом общении. Они относятся к фатическим эмотивным средствам, с помощью которых говорящий выражает внимание и заинтересованность в благополучии и счастье собеседника по коммуникации, создает положительную атмосферу для укрепления отношений между ними, заявляет об уважительности и вежливости по отношению к нему, одновременно способствуя улучшению межличностных отношений, выделению общих ценностей и традиций. В статье рассматривается национально-культурная специфика пожеланий в русском и болгарском стилях фатической коммуникации. Исследуются культурные сценарии использования пожеланий в различных фатических ситуациях, а также их структурно-семантические особенности. На этой основе выявляются сходства и различия в употреблении пожеланий в двух языках.

Abstract

Wishes have an important role in phatic communication. They are related to the phatic emotive instruments with the help of which the speaker expresses attention and interest in the prosperity and happiness of the interlocutor in communication, creates a positive atmosphere for strengthening the relationship between them, declares respect and politeness towards him, simultaneously contributing to the improvement of interpersonal relations, highlighting common values and traditions. The article examines the national-cultural specificity of wishes in Russian and Bulgarian styles of phatic communication. Cultural scenarios of using wishes in different phatic situations, as well as their structural and semantic features are investigated. On this base, similarities and differences in the use of wishes in the two languages are revealed.

Ключевые слова: пожелание, фатическое общение.**Keywords:** wish, phatic communication.

Пожелания играют важную роль в общении. Они относятся к фатическим эмотивным средствам, с помощью которых говорящий выражает внимание и заинтересованность в благополучии и счастье собеседника по коммуникации, создает положительную атмосферу для укрепления отношений между ними, заявляет об уважительности и вежливости по отношению к нему, одновременно способствуя улучшению межличностных отношений, выделению общих ценностей и традиций. Как в русском, так и в болгарском речевом этикете обмен пожеланиями между участниками общения связан с демонстрацией доброжелательного отношения к собеседнику. При помощи пожелания говорящий показывает, что действия и события в жизни собеседника ему безразличны, и тем самым вызывает чувство сопереживания. Пожелание собеседнику осуществляется не только с помощью общепринятых в языке стандартных речевых формул, через которых говорящий (пожелатель) обозначает свою принадлежность к той или иной социальной общности. Акт пожелания является катализатором свободной творческой воли говорящего, позволяющей

ему максимально реализовать свой языковой потенциал, подчеркивая свою эмоциональную вовлеченность в жизнь собеседника (объекта пожелания).

Пожелания имеют важное социальное значение, поскольку оказывают положительное влияние на межличностные отношения, социальную атмосферу и взаимоотношения между людьми. Они играют ключевую роль в создании позитивной и гармоничной атмосферы в фатическом общении

Пожелания высказываются в различных жизненных ситуациях, чаще всего на праздниках и в особых случаях, в связи с пожеланиями успехов и достижений, отношений и перспектив на будущее. Тематика пожеланий в обоих языках очень широка, но наиболее распространенными являются пожелания здоровья, счастья и успехов. Речевой акт пожелания встречается практически во всех фатических жанрах - в приветствиях, прощаниях, приветствиях, благодарностях и т.д.

В обоих языках вербальная реализация речевого акта пожелания основывается на употреблении стереотипических моделей, отличающихся своей

национальной спецификой. Используя терминологию И. А. Стернина, пожелания считаются доминантными особенностями общения, так как они совмещают те особенности общения, которые проявляются у представителей данного народа во всех или большинстве коммуникативных ситуаций, независимо от состава коммуникантов и т. д. [11].

Учитывая роль фатической коммуникации в установлении доброжелательности и положительного тона в процессе общения, многие исследователи подчеркивают близость в коммуникативных ситуациях, в ходе которых говорящий высказывает пожелание и приветствие, поскольку они в известной степени неразрывно связаны между собой.

Пожелание определяется как высказывание, в котором адресант сообщает адресату о своих желаниях, как правило, с надеждой на их осуществление, его употребление регламентировано и зависит от принятых в данном обществе правила поведения [10]. *Поздравление* представляет собой вежливое речевое действие, которое говорящий использует с целью выразить свою симпатию и радость по поводу определенного события, соответствующего интересам собеседника [4, с. 16]. Подобное разграничение этих этикетных речевых актов находим в исследованиях болгарских ученых [12, с. 87 – 88].

Относясь к этикетным явлениям в языке, поздравления и пожелания предполагают и определенную долю творчества. Поздравительное высказывание обычно строится на базе известного образца, оно имеет твердую форму и набор клишированных языковых средств. Стереотипные и конкретизируемые поздравления пожелания следует противопоставлять не как „искренние/неискренние“, а как „норма/максимум“ в проявлении дружеских отношений [10, с. 12].

В лингвистической литературе высказывается мнение, о том, что существует особый класс таких высказываний, которые представляют собой „переходную зону“. Это так называемые *пожелания-поздравления*. В качестве полиинтенциональных образований, эти высказывания находят свое место на грани между пожеланиями и поздравлениями [13, с. 88].

Поздравление в большинстве случаев связано с определенной временной динамикой явлений в жизни собеседника (получателя поздравлений), а в семантике пожелания ощущается надежда на исполнение благопожеланий говорящего. Таким образом, учитывая основное предназначение фатической коммуникации - способствовать развитию общения и взаимоотношений участников речевой интеракции, можно предположить, что в зависимости от собеседника, места, темы, времени, мотива и цели пожелания и приветствия могут быть органически связаны в конкретных ситуациях.

Повторяемость ситуации, при которых употребляются пожелания и поздравления, превращает их в формулы, эмоционально дефицитных, вследствие их машинального произнесения. Сама формулировка высказывания и выражение эмоционального состояния в них имеет конвенциональный

характер, обусловлены принятыми в социуме речевыми стандартами и не обязательно предполагают соответствие выраженной эмоции реальному эмоциональному состоянию говорящего. Речевой акт пожелания как факт проявления социального этикета не отличается большим разнообразием языковых средств. Этот факт объясняется сильной формализованностью пожелания, которая, в свою очередь, позволяет говорящему в любой ситуации, не задумываясь, исполнить привычное автоматически [18, с. 120].

Автоматизм и повторяемость в фатической коммуникации имеют ряд смысловых и практических аспектов:

Рутинность и стандартизация – Фразы фатической коммуникации часто стандартизированы и повторяются в определенных контекстах. Это помогает установить привычную и знакомую обстановку взаимодействия.

Создание общего языка – Автоматизм в фразах фатической коммуникации может помочь установить общий язык между людьми, особенно в случае межкультурных обменов. Повторение общепринятых формул создает ощущение единства и понимания.

Снижение социального напряжения – Повторяемые фразы могут снизить напряжение в социальных ситуациях, так как они предсказуемы и ожидаемы. Это может быть особенно полезно при встречах с незнакомыми людьми или в стрессовых ситуациях.

Укрепление связей – Повторение фраз, даже если они кажутся банальными, способствует укреплению социальных связей и установлению доверия. Участники коммуникации чувствуют себя более комфортно, когда они знают, что их окружающие следуют общепринятым нормам коммуникации.

Автоматизация социальных обрядов – Фразы фатической коммуникации часто используются для выполнения социальных обрядов, таких как приветствие, прощание или поздравление. Автоматизация этих обрядов помогает сохранять их значения и традиции.

Таким образом, автоматизм и повторяемость в фатической коммуникации и, в частности, в выражении пожеланий, являются важными элементами общения, способствующими поддержанию общения, формированию социальных связей и снижению социального напряжения.

Как часть системы речевого этикета пожелания и поздравления „в силу тысячекратного повторения в типичных ситуациях“ превращает их в стереотипы, в устойчивые выражения, которые не строятся заново каждый раз, когда коммуникантам надо их употребить, а используются готовые, отложившиеся в их языковом сознании [15, с. 47]. Поэтому в поведении и в речи каждый носитель языка остается неповторимой индивидуальностью, но в то же время каждый находится в рамках социальных отношений с окружающими, в рамках социальных ролей, предписаний, обязательств [там же: 36].

Клишированность пожеланий и поздравлений тесно связана с конвенциональным характером

этих этикетных коммуникативных актов. Вслед за Н. А. Трофимовой конвенция понимается как принятые в данном обществе формы взаимодействия, в том числе и речевого. Конвенции, регулирующие этикетные акты общения, есть условия, необходимые для успешного взаимодействия в рамках регламентированных речевых ситуаций [13, с. 32].

Выбор конкретной языковой формой выражения пожелания зависит как от параметров ситуации общения, так и от характеристик коммуникантов. А. В. Иларионова указывает на такие факторы как 1) возраст коммуникантов; 2) наличие/отсутствие иерархического компонента в их отношениях; 3) продолжительность знакомства и регулярность общения; 4) наличие выраженной симпатии/антипатии друг к другу; 5) культурный уровень автора пожелания; 6) эмоционально-психологическое состояние говорящего в момент общения; 7) число непосредственных участников речевого акта; 8) наличие/отсутствие третьих лиц, не являющихся говорящими и слушающими [7].

В русском языке при исследовании высказываний, содержащих пожелания, устанавливается, что главной ценностью в создании авторов поздравительного текста, а следовательно, и получателя является здоровье (99,2%). Не менее важной ценностью выступает счастье (97,3%). Далее исследователи указывают на такие ценности как удача (94,2%), успех (94,2%) и благополучие (85,8%) [8]. Наблюдения в болгарском языке показывают те же результаты. Наиболее часто встречаются пожелания здоровья, затем следуют пожелания счастья, удачи, успехов.

Пожелания-клише в русском языке имеют разное ситуативное употребление. Например, такими пожеланиями могут обмениваться коммуниканты: 1) при которых знакомство недостаточно близкое, в случаях; 2) когда говорящий знает, что адресат вполне осведомлен об отношении к нему говорящего и не нуждается в дополнительных уверениях в симпатии со стороны говорящего; 3) когда говорящий не имеет достаточно времени для того, чтобы подготовить индивидуализированное пожелание, но осуществление речевого акта пожелания неизбежно и необходимо; 4) в официальных ситуациях общения [10].

В болгарской речевой практике пожелания-клише употребляются в следующих ситуациях: 1) прощения, поздравления и высказывания благодарности [12, с. 89]; 2) в официальных ситуациях общения; 3) при общении между знакомыми коммуникантами, обычно когда акт пожелания является обязательным; 4) в ситуациях вынужденного общения между незнакомыми коммуникантами – приведем пример из практики устной речи, описывающий ситуацию общения в лифте:

- Добър вечер!
- Добър вечер!
- За кой етаж сте?
- За седмия. Благодаря.
- Приятна вечер!
- Благодаря. Лека вечер и на Вас!

Некоторые русские исследователи указывают на то, что в ситуациях вынужденного общения между незнакомыми коммуникантами носителю русского языка не свойственно высказать пожелания. Бытовая вежливость у них выражена в меньшей степени [5]. В русской культуре, при общении, например, в сфере обслуживания пожелания не приняты, в крайнем случае коммуниканты могут коротко поздравиться, но пожелания, имея более личный характер, не адресуются незнакомым людям. Часто встречающееся отсутствие обычной тактичности и учтивости исследователи связывают с порядками советского периода в России, когда обслуживающий персонал считался более привилегированным по отношению к клиенту/покупателю [2].

Социальные нормы поведения в обществе, а также традиции и обычаи народов предопределяют все праздники (общенародные, личные, семейные), в связи с чем коммуниканты обмениваются поздравлениями и пожеланиями. Исследователи подразделяют их на три основные группы: 1. События, связанные с адресатом опосредованно (праздники, принятые в обществе); 2. События, непосредственно связанные с адресатом (личные праздники); 3. Религиозные праздники [10, с. 12].

С точки зрения речевого акта пожелания выделяют этикетные (*Всепо Вам доброго!*), ситуативные (*Я от души желаю Вам, чтобы Вы жили счастливо в новом доме!*) и индивидуализированные (*Приятного аппетита!*) [7].

В отличие от болгарской речевой практике, в русской культуре наблюдается использование широкого спектра индивидуализированных пожеланий по большому количеству поводов. Они используются говорящим с целью: подчеркнуть свое отношение к собеседнику; укрепить установившийся контакт; привлечь к себе внимание собеседника или слушающих [10], а также и с целью подчеркнуть положительные характеристики адресата в определенной ситуации. В России, например морякам желают доплыть до самых дальних рубежей, учителям и преподавателям – терпения, врачам – здоровья, сотрудникам милиции – спокойного дежурства. Индивидуализированные пожелания широко используются и по поводу праздничных пожеланий, которые характеризуются и высокой эмоциональностью [7].

Употребление индивидуализированных пожеланий тесно связано и с одной особенностью русского менталитета – постоянное стремление оценить другого и указать ему на результат своего оценивания, а также желание получить подобную оценку и в отношении себя [14].

Ситуативные пожелания в русском языке строятся по модели: *глагол желать + сущ. в Р.п.* (Я желаю вам/тебе); *глагол желать + инфинитив*. Глагол *желать* может распространяться определениями типа *от всей души/от всего сердца желаю...!* [15, с. 113]:

– *Мы вам напишем, Георгий, и непременно приедем.*

– *Да, я вас очень прошу написать, как пойдут дальнейшие поиски. Меня тоже захватила ваша судьба, — повернулся Раковский к Павлу.*

– **От всей души желаю вам поскорее найти родных.**

– *Спасибо! Хорошая у вас страна! — вдруг с непривычной для него порывистостью сказал Павел, крепко пожимая ему руку. (Голубев).*

В болгарском языке также используется глагол желая/пожелав *ти/Ви* + имя существительное/ + наречие/+ имя прилагательное + имя существительное:

– *Довиждане, другарю Кук. Утре ще ви посетя пак. **Желая ви приятна почивка!***

– *Довиждане — измърмори небрежно Джими. (Дилов)*

В русской и в болгарской речевых практиках часто наблюдается опущение перформативного глагола *желать*. Ситуация общения позволяет говорящему высказать собеседнику свои пожелания, опуская глагольного действия. Таким образом, в русском языке наблюдается употребление *немотивированного родительного падежа* (термин Иларионовой) [7] в выражениях типа *Спокойной ночи! Приятного аппетита! Удачи! Успехов!*, а в болгарском — *Лека вечер! Приятен апетит! Късмет! Успех!* и др.:

– **Всего доброго вам.**

– **И вам всего доброго,** — ответил он, улыбнувшись грустно. — *И спасибо за все. (Крамер).*

– *Довиждане — каза тя.*

– **Всичко добро и късмет в търсенето.** (Костова).

Кроме перформативного способа передачи пожелания, в обоих языках пожелание к собеседнику может быть выражено и неперформативным высказыванием. Это могут быть императивные высказывания, в которых, как указывают некоторые исследователи [7], глагол характеризуется отсутствием побуждения, несмотря на наличие конкретного адресата и конкретного желаемого. В болгарском языке при таком способе передачи пожелания повелительная интонация является постоянным фонетическим компонентом этикетной формулы, а грамматическим — это частая реализация повелительного наклонения, выраженного формами *да, нека, дано, нека да, дано да* [12, с. 88]. В устных корпусах русского и болгарского языков и в художественных текстах зафиксированно множество таких примеров:

– **Ну будь счастлива / пока. Будь счастлива.**

– **Все мы будем счастливы / пока / бай / пока...**

– **Пока! (Муратова);**

– **Будь здорова в твоём доме, маленькая княжна.**

– *Спасибо. Будь гостей, — ответила я по грузинскому обычаю (Чарская).*

– *„Добър ден, билюкбаша“. Погледна ме и каза не толкова с все сърце:*

– *„Да си здрав, чорбаджи, та ти оттука си, казваше? Чий син си?“ „Оттука, бил[юкба]ша“. (Крайков);*

– *Ще я видим ли, чичо? — продума момичето и яснише му очи светнаха.*

– *Ще я видите, чедо, ще я видите — високо заговори той. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш... и ще оздравееш, чедо, не бой се... **Хайде със здраве!** (Йовков).*

Одно из существенных различий между исследуемыми языками это социальная маркированность инфинитива в пожеланиях. Формы типа *Разрешите пожелать Вам...* характеризуются официальностью, в структуре таких высказываний используются часто и стилистически повышенные обороты *от всего сердца, от всей души, искренне, сердечно* и т.п. [7]:

– **Ну, тогда позвольте пожелать вам всего хорошего, ещё, надеюсь, встретимся.**

– *Встретимся, — сказал я.*

– *Мы теперь здесь часто будем (Домбровский);*

– **Я хочу пожелать всем вам удачи, хочу пожелать всем вам счастья. Всего доброго!** (В. В. Путин. Выступление на церемонии открытия Международного молодежного фестиваля «Дружба-2004»)

Особой национально-культурной спецификой в болгарском языке отличается пожелание *„Честито!“*. Болгарские специалисты по речевому этикету отмечают особую частотность этой этикетной единицы в поздравительных выражениях. Слово имеет универсальный характер, в связи с отсутствием стилистической ограниченности его употребления.

Знаменитый болгарский лингвист Л. Андрейчин еще в 60-е годы XX века указывает на широкое использование слова в речевой практике, и считает, что этимологию этой этикетной единицы связана со словом *честь*. Пожелание *Честито!*, по его мнению, означает, что говорящий, обращаясь к собеседнику имеет в виду: *Пусть это приносит тебе честь!*, а слово *честь* в народной речи ассоциируется с такими понятиями как судьба, счастье, благополучие, радость [1].

В современном болгарском языке такой речевой акт можно осуществить с помощью глагола-перформатива *честитя* ‘поздравлять’, например: *Аз*

ви честитя рождения ден! ‘я поздравляю вас с днем рождения!’). Но это конструкция довольно редкая и искусственная, можно сказать – для болгарской речи исключительная. Значительно чаще и естественней в данной ситуации используется прилагательное честит, букв. ‘счастливый’. Примеры: Честит рожден ден! ‘поздравляю с днем рождения’; Честита Нова година! ‘с Новым годом’, Честит празник! ‘с праздником!’; Честит юбилей! ‘с юбилеем!’; Честити нови обувки! ‘поздравляю с обновкой (с новыми туфлями)!’. И даже просто: Честито! ‘поздравляю!’. Б. Ю. Норман считает, что ощущение „странности“ или синтаксической „нестыковки“ при переводе на русский язык не зависит от конструкции (в болгарском языке используется именная конструкция, а в русском – глагольная), а объясняется более глубокими причинами. В сознании носителя болгарского языка речевой акт поздравления не требует участия адресанта. „Точнее, адресант тут «по умолчанию» представлен личностью говорящего, так же как адресат – личностью слушающего. А синтаксическую позицию первого актанта (субъекта) в высказывании занимает слово, обозначающее повод для поздравления! Это говорит об иной структуре соответствующего фрейма. Разумеется, вся конструкция окрашена чувствами симпатии и благожелательности к слушающему, но прагматических отличий по сравнению с русскими Поздравляю! или Мои поздравления! тут нет“ [9, с. 57].

В болгарском языке с особой национально-культурной спецификой выделяется специализированная оппративная частицей *дано* (хоть бы). В словарях упоминается, что эта частица служит для выражения желания, надежды, обещания [Асоциативен речник: 84; Габеров: 138]. К. Чакырова считает, что кроме семы желания, частица *дано* может употребляться и в качестве пожелания и проклятия. В некоторых случаях *дано* выражает сомнение о возможности осуществить желание, и это по всей вероятности, связано с этимологией слова (в болгарской АГ [6, с. 482] сообщается, что *дано* является результатом слияния частиц *да* + *но*). Именно противоположный характер *но* предполагает наличие (хотя и в скрытом виде) каких-либо обстоятельств, которые могут оказать возможными препятствиями в реализации желания [17].

Изучение национально-культурной специфики при употреблении пожеланий предусматривает не только сопоставление структурно-семантических особенностей языковых моделей, но и их ситуативную дистрибуцию. Пожелания могут быть выражены в различных фатических ситуациях, чтобы выразить добрые намерения к собеседнику речи, симпатию, поддержку или надежду.

• **Пожелания в связи с личными праздниками**

В фатическом общении коммуниканты поздравляются и отправляют друг другу пожелания по поводу личных праздников, постижений, приобретений. Чаще всего говорящий поздравляет собеседника с днем рождения и с днем именин:

– **Поздравляю, – сказал он, – сердечно поздравляю. Ты в Америке! Ты здесь всего неделю и уже хорошо говоришь по-английски. Поздравляю... Я ответил:**

– Вы меня с кем-то путаете. Я живу здесь много лет, но по-английски всё ещё говорю очень скверно (Довлатов);

– **Ну, Борис, поздравляю: Валя в тебя влюбилась. Слышишь, Володя? Валя влюбилась в Бориса.**

– Известная ситуация, – отзывается Володя, – художник влюбляется в свою натуру, учительница в ученика. (Рыбаков);

– **Поздравляю, я очень-очень рада, – сказала Лида, но как-то задумчиво. Тёткин её беспокоил всё-таки.**

– Прямо счастью своему не верю, – прошептала Лора, – не может быть, чтобы мне такое счастье... Тем временем Скворцов беседовал с хозяином (Грекова);

– Машенька / золотце / потерпи немного. Я обещаю / это скоро закончится.

– **С Днем рождения / мамулечка! Желаю тебе всего-всего / самого-самого / да побольше! Чтобы у тебя было все / и тебе за это ничего не было! Мы тебя любим. (НКРЯ)**

–**Поздравляю тебя с днём рождения.**

–**Спасибо!**

–**Будь счастлив!**

–**Спасибо. (НКРЯ).**

– **Честит рожден ден.**

– **Да, благодаря. (НКРЯ);**

– **За друго те поздравявам, бай Стамате. Приказват хората — годявка си правил... Стамат Хаджиспасов се намръщи:**

–**Абе остави, стана тя една, не е за приказване... Всъщност Стамболов нямаше намерение да го подкача за разваления годеж, за който, естествено, цяла София знаеше.**

– **За сина говоря, бай Стамате, за сина. Чуввам, годявка си вдигнал и наскоро венчило ще правите...**

– **А, това ли било – успокои се Стамат.**

– **Е, сгодихме ги, вярно е. (Родев);**

– **Честито ти лице, даскал Тодоре!**

– **Отдавна вече не съм даскал. Хайдутин съм. Войвода съм!(Родев);**

– **Чудо платно, народе, колкото го носиш, по-яко става!... Има ли друг, да даде повече? ...**

– **Пет златици! – викнал Еднооктя. – Хайде, станаха пет златици!... Има ли по-меракли? ... – и отсякъл. – Тозава – да ти е честито, сто ризи да скроши!(Русев);**

– **Той бръкна в найлоновия плик, който държеше в ръце, извади една голяма диня и я подаде на**

Ивана. След това извади бутилка с уиски и пакетче, увито в шарена опаковка. Тяна ги пое от ръцете му и се усмихна:

– **Честит имен ден, Илия!** Ивана ахна и плесна с ръце.

– Ами да, днес постарому е Свети Илия! Нали съм във ваканция, съвсем забравям да погледна календара! (Божилова).

Помимо пожеланий по поводу личных торжеств, в фатической коммуникации также широко используются индивидуализированные пожелания собеседнику - например, связанные с принятием важных решений или сдачей важных экзаменов, в связи с различными семейными событиями, такими как помолвка, свадьба, рождение ребенка, развод, в связи с состоянием здоровья или по случаю различных жизненных перемен, таких как новая работа или переезд в другой город или страну.

• **Пожелания в связи с социально значимыми или религиозными праздниками**

В русской и болгарской речевой практике поздравления и пожелания отправляют по поводу общественно значимых или религиозных праздников:

– **Поздравляю тебя с Новым годом, – сказала Алина. – И всех наших общих знакомых!**

– Увидимся в новом году, – продолжала она.

– Место встречи и время всё те же? (Алексин);

[Сергей Лавров] **Поздравляю ещё раз вас всех с Новым Годом. Тех/ кто отмечает Новый Год по другим календарям с наступающим новым годом по восточному календарю/ ну/ и всего самого доброго. Спасибо.** [Ежегодная пресс-конференция С.В. Лаврова (2013)];

[Тяна, жен] **Ничего/ нормально. Как у вас?**
[Лена, жен] **Да тоже потихоньку. С праздником тебя.**

[Тяна, жен] **Спасибо. А с каким праздником то?**

[Лена, жен] **сегодня Масленица.**

[Разговор друг по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015];

– **Честита Нова година!**

– **Честита и на Вас!** (устна реч);

– **Честит 24 май!**

– **Честит празник и на Вас!** (устна реч);

[Елена Поптодорова] **Уважаеми сънародници на територията на САЩ, Поздравявам Ви по случай Националния празник на Република България!**

– **Христос възкресе, хора!** — **викаше им дядо Руси.**

– **За много години, честито ви царство!** (Йовков).

• **Пожелания в связи с тостом**

Пожелания и поздравления используются и в рамках характерных для каждой культуры ритуальных действий, связанных с поднятиями тостов. Провозглашение тостов в разных культурах характеризуются набором определенных национально-специфических правил и форм их произнесения. Тосты представляют собой застольную речь, характеризующуюся ситуативной и тематической обусловленностью, предписываемых традицией. Исследователи считают, что некоторые элементы ритуальности присущи тосту, поскольку произносится в строго определенной ситуации общения и сопровождается определенными действиями. Тост – торжественное высказывание, высоко эмоциональное, клишированное, стереотипное, хотя имеет место и импровизация. При этом ритуале есть специфическое коммуникативное распределение ролей: тот, кто провозглашает тост (говорящий); тот, в честь кого провозглашается тост (получатель поздравления/пожелания); сторонние наблюдатели (участники ритуала застолья) [3, с. 38]:

– **Знаете что, у меня есть тост, – воскликнула Майя, встав из-за стола. – Пьем за хорошую погоду!**

– **Отличный тост! – За хорошую погоду и прекрасный отдых!**(НКРЯ);

– **Выпьем за неё!** – предложил он. – **Кстати, как её зовут?**

– **Алёна.**

– **Уточняю тост!** — торжественно сказал Нодар Автандилович. – **Выпьем за то, чтобы Алёна никогда не стала вашей женой!**

Валентину Алексевичу тост понравился, и они выпили (НКРЯ);

По мнению Е. Г. Бейнинсон, в России очень популярны так называемые „кавказские тосты“, которые традиционно произносят с чувством юмора, с иронией. Она приводит один такой пример: **Один старый мудрый грузин говорил: – Хочешь быть счастливым один день – напейся. – Хочешь быть счастливым один год – женись. – Хочешь быть счастливым всю жизнь – будь здоров, дорогой. Не пей воды, если можно выпить вина! Не пей хорошего вина, если можно выпить очень хорошего вина! А главное, не забудь выпить за то, чтоб у тебя всегда были деньги на то, что лучше! Поднимем бокалы!** [3, с. 39].

В болгарской культуре ритуал поднятия тостов имеет ситуативное употребление и характеризуется официальностью. В качестве обязательного элемента тосты неизменно становятся частью свадебных ритуалов, тосты поднимают и на торжественных мероприятиях (служебных банкетах, дипломатических приемах и под.). В отличие от русских традиций, в Болгарии на бытовых застольях не принято поднимать тост. Люди чокаются бокалами и говорят **Наздраве!**:

– *Процавай, процавай, госте — заизвинява се още от вратата стопанинът. — А сега хайде на здраве!*

– *На здраве, бай Нойко! — подаде му бардучето Левски. — То аз не пия, но едно морковче ще взема... (Дичев).*

В письменном и устом общении носителей русского и болгарского языков наблюдаются существенные расхождения в эмоциональной и экспрессивной оболочке выражения поздравлений и пожеланий. В ситуациях устного общения эти речевые акты, имея конвенциональный характер, состоят в основном из клишированных речевых единиц. В письменной коммуникации все происходит несколько иначе. Современный говорящий человек все чаще отправляет поздравления и пожелания именно с помощью письменной речи, используя социальные сети, интернет-форумы, электронную почту, сообщения по мобильному телефону. Этот новый способ общения, несомненно, приводит к изменениям в речевом поведении носителей языков. Социальные сети дают больше свободы общения, больше свободы выражения эмоциональных состояний говорящего. Сильное впечатление в них производит социальный феномен „поздравление в готовом виде“ по поводу различных праздников. Вопреки подчеркнутой стереотипности и автоматизированности фатических единиц, выражающих пожелания, в социальных сетях происходит обмен многочисленными оригинальными, необычными и интересными по форме и содержанию поздравлениями и пожеланиями, которые, как правило, сопровождаются фотографиями, изображениями, смайликами, гифами, еще более усиливающими экспрессию высказывания.

Таким образом, говорящий получает возможность пользоваться чужими идеями, чужим способом выражения, чужой формой выражения речевого акта приветствия и пожелания. Несомненно, эти ресурсы позволяют ему обогатить и дополнить свой идеолект, а также модифицировать свойственную ему речевую форму.

По поводу различных праздников в интернет-пространстве существуют множество сайтов, предлагающих пользователям в готовом виде указанные нестандартные поздравления, пожелания и сопутствующие их визуальные элементы. В них рубрики подразделяются в зависимости от ситуаций общения и от реципиента поздравления/пожелания. Например, встречаются такие рубрики как: *Поздравления с днём рождения, СМС пожелания, Поздравления с днём студента и др.*, а внутри этих рубрик идет узкое специализированное поздравление: *поздравления начальнику, поздравление по знакам зодиака, поздравление по восточному календарю, детские поздравления, поздравления по возрасту и т. д.*

*В свой День Рождения так прекрасна ты,
И все вокруг спешат поздравить!
Пусть сбудутся сегодня все мечты,
Которые могла себе представить!*

(URL: <https://bumbarashka.ru/congratulations/v-svoy-den-rozhdeniya-tak-prekrasna>);

Пожелавам ти с всяка измината година да имаши предимствата на старостта: мъдрост, спокойствие и вяра и предимствата на младостта: сила, надежда и красота! Честит рожден ден!

(URL: <https://pojelavam.com/post/36/>).

Наблюдения показывают, что культурные сценарии употребления пожелания реализуются в приблизительно идентичных фатических ситуациях общения в русском и болгарском языках. Самые частотные пожелания в обоих языках связанные со здоровьем, счастьем, успехом и благополучием. Обнаружение подобного рода сходных моделей в фатической коммуникации несомненно связано с историческими, культурными и языковыми связями. Однако оба языка обладают своими уникальными особенностями, основанные на коммуникативном опыте, духовных ценностях и культурном фоне.

На языковом уровне в исследованных языках отмечается, что речевой акт пожелания может быть выраженным как перформативным способом, так и неперформативным высказыванием. В болгарском языке высокую частотность употребления имеет фатический эмотив *честито*, который характеризуется стилистической универсальностью и оптативная частица *дано*. В обоих языках отмечаются и одинаковые формально-семантические эквиваленты оформления пожеланий.

При высказывании пожеланий наблюдаются различные модели фатического речевого поведения носителей двух языков. Исследованный материал показывает, что эти различия прослеживаются в ситуациях непринужденного общения между незнакомыми коммуникантами. Например, носитель болгарского языка "чувствует себя обязанным" пожелать что-то случайному собеседнику, и этот речевой акт вписывается в нормы этикетного общения, он характерен для высокосоциализированной и имеющей хороший уровень языковой подготовки личности. В той же ситуации общения носитель русского языка проявил бы подобную форму вежливости в меньшей степени. Другое существенное различие в двух стилях фатической коммуникации связано с использованием индивидуализированных пожеланий. В русской коммуникативной практике, в отличие от болгарской, широко распространено использование индивидуализированных пожеланий к определенным профессиональным группам. В культурном плане пожелания, связанные с поднятием тостов, также существенно отличаются. Акт произнесения пожелания при поднятии тостов приобретает особую национальную специфику и значимость в русской праздничной культуре и имеет ярко выраженную национальную специфику.

Исследование и изучение и пожеланий в разных языках в рамках фатической коммуникации позволяет выявить разного рода культурологические пласты, способствующие преодолению разли-

чий и способствующие эффективному коммуникативному взаимодействию. Несомненно, исследование пожеланий представляет собой интересную и многогранную тему. Сравнение пожеланий в разных языках может раскрыть уникальные культурные, лингвистические и социальные аспекты, а также помочь выявить общие черты человеческого опыта. Изучение пожеланий в различных социокультурных контекстах способствует раскрытию не только структурных особенностей и вариаций в языках и выражений в разных языковых группах, оно помогает проследить динамику изменений в обществе, влияние традиций и обычаев на язык. Важным аспектом в изучении пожелания является тот факт, что оно может быть включено в курсы языков и межкультурной коммуникации, что поможет подготовить обучающихся к более успешному общению в международных и мультикультурных средах.

Список литературы

1. Андрейчин Л. Правилната форма на пожеланията с прилагателното честит // Български език, 1968, № 1., 69 с.
2. Багана Ж., Перкова А. А. К вопросу об истории развития этикета в России и странах западной Европы // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, № 5 (49), 2012, с. 156 – 159.
3. Бейнинсон Е. Г. Лингвокультурные характеристики тоста как фольклорного жанра и компонента ритуального дискурса // Проблемы лингвистики и коммуникации, Научный вестник ЮИМ, № 4, 2014, С. 37 – 39.
4. Вдовина Е. В. Поздравление и пожелание в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ // Автореф. канд. ... филол. Наук, Москва, 2007, 24 с.
5. Газизов Р. А. Коммуникативное поведение немецкой и русской лингвокультурных общностей (на материале речевого этикета): Дисс. ... канд. филол. наук. Уфа, 2001.
6. Граматика на съвременния български книжовен език. т. II Синтаксис. София, БАН, 1983, 510с.
7. Иларионова А. В. Сопоставительное описание функционирования единиц речевого акта пожелания в английском и русском языках // Вестник чувашского университета, №1, 2007, С. 199 – 202.
8. Немчинова Н. В. Лингвокогнитивное описание текстовых фрагментов с интенцией "пожелание" // Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его прикладной потенциал, Алтайская государственная педагогическая академия, Лингвистический институт. 2012, С. 253 – 254.
9. Норман Б. Ю. О прагматических аспектах конструкций „малого синтаксиса“ // Сопоставительно-языковедение, XLI, 2016, № 2, С. 49 – 69.
10. Ранних Н. А. Речевой акт пожелания и способы его выражения в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1994. 20 с.
11. Стернин И. А. Русский речевой этикет, Воронеж, Логос, 1996, 125 с.
12. Стефанова М. Познаваме ли българския речев етикет, София, Клуб 94, 1997, 127 с.
13. Трофимова Н. А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом дискурсе. Семантический, прагматический, грамматический анализ. СПб.: Изд-во ВВМ, 2008, 376 с.
14. Уфимцева Н. В. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских // Языковое сознание: формирование и функционирование. Москва, 1998, С. 135 – 171.
15. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. Формановская. Москва: Высшая школа, 1989, 159 с.
16. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст Москва, Русский язык, 2002, 160 с.
17. Чакърова К. За установяването на нови аналитични форми в парадигмата на българския императив // Пространства на езика и присъствието (юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д-р Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство "Сема 2001", С. 157 – 166.
18. Ярцева О. А. Средства реализации речевого акта «пожелание/поздравление» (психолингвистическое исследование на материале русского, немецкого, испанского и итальянского языков) // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 4, С. 119 – 124.
19. Български асоциативен речник, УИ «Св. Климент Охридски», 2003, 148 с.
20. Съвременен тълковен речник на българския език с приложения, 3 изд. Габеров, В. Търново, 1995, 1104 с.
21. Български национален корпус <http://dcl.bas.bg/bulnc/> [БНК]
22. Национальный корпус русского языка <https://ruscorpora.ru/> [НКРЯ]